

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
SEDE CENTRAL**

ÁREA DE DOCENCIA

CIENCIAS BÁSICAS

RECURSOS INFORMÁTICOS

**GUÍA ESTRUCTURAL PARA REDACCIÓN DEL TRABAJO FINAL DE
GRADUACIÓN**

PROFESOR: MGT RONNY DURÁN BERROCAL

ORCID 0000-0001-6101-1844

CREATIVE COMMONS

NOVIEMBRE, 2021

Tabla de contenido

Antecedentes	4
Reglamento de referencia	5
Organización de Archivos	6
Macros	8
Botón de comando Sí	8
Enlaces	8
Procedimiento inicial	9
Portada	9
Portada-Encabezado	15
Hoja de aprobación del tribunal examinador	16
Dedicatoria	19
Agradecimientos	20
Tabla de contenidos	21
Tablas de contenidos en más de una página	23
Creación de dos páginas adicionales para la tabla de contenidos	25
Resumen	28
Capítulo I	35
Área de estudio	38
Delimitación del problema	40
Justificación	42
Situación actual	43
Objetivos	45
Objetivos específicos	46
Capítulo II	48
Página reservada para sustentar el Marco Teórico Referencial	52
Capítulo III	56
Página reservada para sustentar el Marco Metodológico	59
Capítulo IV	63
Página reservada para sustentar la Presentación y análisis de los resultados	66
Capítulo V	70
Conclusiones	73
Recomendaciones	77
Capítulo VI	79
Página reservada para la Bibliografía	82
Capítulo VII	86
Página reservada para los Anexos	89
Estilos	92

Restricción	93
Cambio de formato	95
Aplicando los estilos.....	96
Centrando la página de cada capítulo	97
Alineación horizontal	97
Alineación vertical	98
Generando la Tabla de Contenidos	101
Cambio el formato a la tabla de contenidos.....	104
Eliminando la cuarta página del apartado: Tabla de Contenidos	107
Etapas finales.....	109

Antecedentes

El Trabajo Final de Graduación, se compone de dos partes fundamentales:

- a. La forma
- b. El fondo

La presente Guía Estructural para Redacción del Trabajo Final de Graduación se enfoca en: la forma.

El trabajo escrito comprende algunos lineamientos claramente establecidos

Portada, hojas de los capítulos:

No deben mostrar número de página en el encabezado.

Prolegómenos:

Deben mostrar numeración romana minúscula en el encabezado.

Los apartados de cada capítulo:

Deben mostrar numeración arábica en el encabezado.

Prolegómenos, se refiere a los siguientes apartados:

- a. Hoja de aprobación con el nombre de los miembros del Tribunal Examinador.
- b. Dedicatoria
- c. Agradecimientos

Tabla de contenidos:

No debe mostrar número de página en el encabezado.

La tabla de contenidos se puede conformar de una, dos, tres o más páginas, todo depende de la dimensión del trabajo escrito.

En ninguna de sus páginas se tiene que mostrar número de página en el encabezado.

Reglamento de referencia

Se toman como base los apartados de la página 23 del siguiente documento:

“Reglamento de trabajos finales de graduación de la Universidad Técnica Nacional”, Anexo II “Apartados del Trabajo Final de la Investigación”.

Tabla 1 Formato oficial estructura del TFG de la UTN

Portada	1. CAPÍTULO I Introducción	4. CAPÍTULO IV Presentación y análisis de los resultados
Hoja de aprobación con el nombre de los miembros del Tribunal Examinador.	1.1 Área de Estudio 1.2 Delimitación del Problema 1.3 Justificación	5. CAPÍTULO V Conclusiones y Recomendaciones
Dedicatoria	1.4 Situación actual (Estado de la cuestión o del arte)	5.1 Conclusiones
Agradecimientos	1.5 Objetivos	5.2 Recomendaciones
Tabla de Contenidos	1.5.1 Objetivo General 1.5.2 Objetivos Específicos	6. CAPÍTULO VI Bibliografía
Resumen	2. CAPÍTULO II Marco Teórico Referencial	7. CAPÍTULO VII Anexos
	3. CAPÍTULO III Marco Metodológico	

Fuente: Elaboración propia

Organización de Archivos

1. No debe crear ni procesar este trabajo en unidades de nube, ejemplo: Dropbox, OneDrive, Google drive, Box, Mega, iCloud, cualquier otra.

Lo puede almacenar en la nube una vez que haya sido defendido y aprobado por el Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación.

2. En una computadora, en la carpeta: **Documentos**, cree una carpeta con el nombre: **TFG**, dentro de ésta cree una carpeta con el nombre: **Acciones recurrentes**.
3. En el vínculo <https://bit.ly/3C0Xwbi> está una carpeta llamada: **Acciones recurrentes**, ahí están ocho imágenes, el documento **Guía trabajo escrito TFG** y el documento **Estructura TFG (Original)**, descargue esos diez archivos.
4. Traslade el documento descargado **Guía trabajo escrito TFG**, hacia la carpeta **TFG** que estar en la en la carpeta **Documentos** en su computadora.
5. Traslade las ocho imágenes descargadas hacia la carpeta **Acciones recurrentes** que debe estar dentro de la carpeta **TFG** y ésta debe estar dentro de la carpeta **Documentos** en su computadora.
6. En el vínculo <https://youtu.be/nRE6SjYJDlg> está un video que complementa el trabajo con esta guía, ese video le llevará de la mano en todo momento para que realice su labor de una manera exitosa.

Observe la siguiente imagen, así debe quedar la estructura de carpetas:

Ilustración 1 Árbol de directorios
Fuente: Elaboración propia

Macros

Cuando abra el documento: **Guía trabajo escrito TFG**, observe que debajo de la barra de herramientas puede aparecer una banda amarilla con un botón de comando que indica: **Habilitar edición....** Presione ese botón para que acepte esa instrucción.

Luego, puede aparecer otra vez la banda amarilla con un botón de comando que indica: **Habilitar contenido....** Presione ese botón para que acepte esa instrucción.

Este documento contiene **macros**, por lo tanto, se deben aceptar esas indicaciones.

Si por alguna razón su antivirus le advierte de contenido peligroso, no se preocupe es normal, ya que las macros suelen ser detectadas como una actividad sospechosa por parte de los antivirus.

Botón de comando Sí

Si abrió esta guía en una computadora, puede presionar este elemento para observar una imagen que ilustra el trabajo que se está realizando.

Esa imagen aparece en una ventana flotante dentro del documento, una vez observada esa imagen la puede cerrar y continuar.

Enlaces

Si abrió la guía en un teléfono inteligente y cuenta con plan de datos para navegación en internet, el enlace le permitirá abrir una imagen que ilustra el trabajo que está realizando, puede demorar un rato dependiendo de la velocidad del plan de datos con que cuenta.

Procedimiento inicial

1. Abra el archivo: **Estructura TFG (Original)**.
2. Ubique el menú: **Inicio**
3. Haga click en el icono: **Mostrar todo**

Ilustración 2 Mostrar todo
Fuente: Elaboración propia

Portada

1. Seleccione el texto: **Hoja de aprobación con el nombre de los miembros del Tribunal Examinador.**

Ilustración 3 Selección de texto
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. Observe si aplicó el salto correcto.

*Ilustración 4 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia*

Observación:

Si por alguna razón el icono **Salto** no está ubicado en el menú **Disposición**, es porque no está utilizando el Microsoft Office 365 ProPlus que la UTN le brinda gratuitamente, con licencia para 5 computadoras, 5 tabletas y 5 teléfonos inteligentes.

Lo puede descargar cuando accede a portal.office.com, ingresa la cuenta de estudiante ejemplo: jperez@est.utn.ac.cr y la contraseña.

Si no recuerda la contraseña, puede solicitar una temporal enviando una solicitud a registro.central@utn.ac.cr, una vez que haya ingresado puede cambiar la contraseña.

Volviendo al tema del icono **Salto**, revise en la versión de Microsoft Word que está utilizando, tómese un paseo por los diferentes menús hasta que lo ubique.

En versiones anteriores de Microsoft Word se puede encontrar en un menú antiguo que se llama **Diseño de página**, en otras versiones **Formato**, en otras **Insertar**.

Observe las siguientes ilustraciones.

Ilustración 5 Saltos en menú Formato
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6 Saltos en menú Insertar
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7 Saltos en menú Diseño de página
Fuente: Elaboración propia

4. Vaya a la última página del documento **Estructura TFG (Original)**, seleccione todos los elementos de la portada que se le brinda en esa página, desde el logotipo de la Universidad hasta el mes y año.

Ilustración 8 Elementos de la Portada
Fuente: Elaboración propia

5. Presione Ctrl X para cortar lo que ha seleccionado.
6. Vaya a la primera página del documento, haga un click en el 1er renglón siguiente a la palabra **Portada**.
7. Presione Ctrl V para pegar la portada que cortó anteriormente.
8. Borre el renglón donde se encuentra la palabra **Portada**, hágalo con cuidado.

Ilustración 9 Portada en página 1
Fuente: Elaboración propia

9. Si el **salto de sección página siguiente** se le pasó a la página 2, haga un click en el renglón que sigue al **mes y año** y presione una vez la tecla Supr o Delete (depende del teclado), observe si el salto se subió a la página 1 donde está la portada, si no entonces vuelva a presionar una vez la tecla Supr o Delete, observe si el salto ya está en la página 1.

Antes:

Ilustración 10 Salto de sección en página 2
Fuente: Elaboración propia

Después:

Ilustración 11 Salto de sección en página 1
Fuente: Elaboración propia

Portada-Encabezado

1. Ubique la página: **Portada**.

2. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

3. Ubique el menú: **Encabezado y pie de página**.

4. Haga un click en la casilla de verificación: **Primera página diferente**, debe quedar un check dentro de la casilla.

5. Seleccione el icono: **Número de página**.

6. Haga un click en la opción: **Formato del número de página...**

Ilustración 12 Formato del número de página

Fuente: Elaboración propia

7. El formato de número debe estar establecido en: **1, 2, 3, ...**, si es así no lo cambie. La numeración de páginas debe estar establecida en: **Continuar desde la sección anterior**, si es así no la cambie.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/mkvru>

8. Haga click en el icono: **Número de página.**
9. Seleccione la opción: **Quitar número de página.**

Ilustración 13 Quitar número de página
Fuente: Elaboración propia

10. Salga del: **Encabezado.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Hoja de aprobación del tribunal examinador

1. Haga un click a la izquierda del texto: **Dedicatoria**, no seleccione el texto.

Ilustración 14 Posición Dedicatoria
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de Página.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/fg4kh>

3. Observe si aplicó el salto correcto.

Ilustración 15 Salto de página

Fuente: Elaboración propia

4. Regrese a la página donde está el texto: **Hoja de aprobación con el nombre de los miembros del Tribunal Examinador.**

5. Ingrese al: **Encabezado.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Ubique el menú: **Encabezado y pie de página.**

7. Deje vacío la casilla de verificación: **Primera página diferente**, no debe haber nada dentro de esa casilla.

8. Seleccione el icono: **Número de página.**

9. Haga un click en la opción: **Formato del número de página...**

Ilustración 16 Formato del número de página
Fuente: Elaboración propia

10. Establezca el formato en: **i, ii, iii, ...**
La numeración de páginas debe iniciar en: **i.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/2b0j9>

11. Proceda a ubicar el número de página al lado derecho en el encabezado.

Ilustración 17 Ubicación número de página
Fuente: Elaboración propia

12. Salga del: **Encabezado.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

13. El número de página se debe observar de la siguiente forma: i.

Ilustración 18 Posición del número de página
Fuente: Elaboración propia

Dedicatoria

1. Observe que la página donde se encuentra el texto: **Dedicatoria** tiene la secuencia correcta de numeración (**ii**).
2. Haga **un** click a la izquierda del texto: **Agradecimientos**, **NO** seleccione el texto.

Ilustración 19 Posición agradecimientos
Fuente: Elaboración propia

3. Aplique un: **Salto de Página**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/fg4kh>

4. Observe si aplicó el salto correcto.

Ilustración 20 Salto de página
Fuente: Elaboración propia

Agradecimientos

1. Observe que la página donde se encuentra el texto: **Agradecimientos**, tiene la secuencia correcta de numeración (iii).
2. Haga un click a la izquierda del texto: **Tabla de Contenidos**, **NO** seleccione el texto.

Ilustración 21 Posición tabla de contenidos
Fuente: Elaboración propia

3. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

4. Observe si aplicó el salto correcto.

*Ilustración 22 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia*

Tabla de contenidos

1. En este momento la página donde se encuentra el texto: **Tabla de contenidos**, debe observarse de la siguiente manera:

*Ilustración 23 Numeración en el encabezado de la tabla de contenidos
Fuente: Elaboración propia*

2. Nótese que en el encabezado de la tabla de contenidos aparece un número romano iniciando en: **i**.

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

3. Haga **un** click a la izquierda del texto: **Resumen**, **NO** seleccione el texto.

*Ilustración 24 Posición Resumen
Fuente: Elaboración propia*

4. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

5. Observe si aplicó el salto correcto.

*Ilustración 25 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia*

6. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

7. Ubique el menú: **Encabezado y pie de página**.

8. Haga un click en la casilla de verificación: **Primera página diferente**, debe quedar un check dentro de la casilla.

9. Seleccione el icono: **Número de página**.

10. Haga un click en la opción: **Formato del número de página...**

Ilustración 26 Formato del número de página
Fuente: Elaboración propia

11. El formato aparece establecido en: **i, ii, iii, ...**

La numeración de páginas aparece iniciada en: **i**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/2b0j9>

12. Cambie el formato de número a: **1, 2, 3,**

Cambie la numeración de páginas a: **Continuar desde la sección anterior**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/mkvru>

Tablas de contenidos en más de una página

En ocasiones, sucede que un trabajo grande, como lo puede ser una Tesis, necesita de varias páginas para alojar la tabla de contenidos.

Suele suceder que se requieran tres, cinco o más páginas para mostrar la tabla de contenidos.

Los siguientes pasos nos darán la oportunidad de prepararnos para un caso como el que se menciona.

1. Manténgase ubicado en la página dónde está el texto: **Tabla de contenidos**.
2. Note que el encabezado **ya no tiene** numeración.
3. Ubique el menú: **Encabezado y pie de página**.
4. Observe el icono: **Vincular a la anterior**.

Note que el icono aparece con una sombra, eso quiere decir que está **activado**.

Ilustración 27 Vincular al anterior activado

Fuente: Elaboración propia

- Haga un click en el icono: **Vincular a la anterior**.
Con eso logrará **desactivarlo**.
Observe que el área sombreada desaparece.

Ilustración 28 Desactivar Vincular a la anterior desactivado

Fuente: Elaboración propia

- Haga un click en el icono: **Número de página**.
- Seleccione la opción: **Quitar número de página**.

Ilustración 29 Quitar número de página

Fuente: Elaboración propia

8. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Creación de dos páginas adicionales para la tabla de contenidos

1. Haga un click a la izquierda del 2do renglón donde se encuentra el texto: **Tabla de contenidos**.

*Ilustración 30 Tabla de contenidos 2do renglón
Fuente: Elaboración propia*

2. Presione la tecla: **Enter**, (no deje el dedo fijo en esa tecla) y la suelta, hágalo varias veces hasta que se hayan creado **dos páginas adicionales** que contendrán la tabla de contenidos.
3. Regrese a la página que tiene el texto: **Tabla de contenidos**.
4. Observe que en el encabezado **no aparece** número de página y **así es como debe estar**.

*Ilustración 31 Tabla de contenidos página 1
Fuente: Elaboración propia*

5. Observe que en la **2da página** de la tabla de contenidos aparece un número de página en la sección del encabezado, eso **no se debe dejar así**, pues en **ninguna página** de la tabla de contenidos debe aparecer número de página.

Ilustración 32 tabla de contenidos página 2
Fuente: Elaboración propia

6. Observe que en la **3ra página** de la tabla de contenidos también aparece un número de página en la sección del encabezado, eso **no se debe dejar así**, pues en **ninguna página** de la tabla de contenidos deben aparecer números de página.

Ilustración 33 tabla de contenidos página 3
Fuente: Elaboración propia

¡Vamos a corregir ese problema!

7. Ubique la **2da página** de la tabla de contenidos.
8. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

SÍ

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

9. Ubique el icono: **Vincular a la anterior**, observe que **tiene una sombra**, está **activado**.

*Ilustración 34 Vincular a la anterior activado
Fuente: Elaboración propia*

10. Haga un click en el icono: **Vincular a la anterior**, eso lo desactivará.
11. Observe que el icono se ha desactivado, **ya no tiene sombra**.

*Ilustración 35 Vincular a la anterior desactivado
Fuente: Elaboración propia*

12. Ubique el icono: **Número de página**, haga click sobre él.

13. Seleccione la opción: **Quitar números de página**.

Ilustración 36 Quitar números de página
Fuente: Elaboración propia

14. Observe que, tanto en la 2da página como en la 3er página de la tabla de contenidos **ya no hay** ningún número en el área del encabezado, y **así es como deben estar**.

Ilustración 37 Tabla de contenidos página 2
Fuente: Elaboración propia

A partir de este momento la tabla de contenidos puede tener cualquier cantidad de páginas disponibles para ella sin que aparezca algún número de página en el área de encabezado, ya que esas tres páginas le servirán como base.

Resumen

1. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

2. Ubique la página donde está el texto: **Resumen**.

3. Haga un click a la izquierda de: **1. CAPÍTULO I Introducción.**

Ilustración 38 Página Resumen
Fuente: Elaboración propia

4. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

5. Regrese a la página donde está el texto: **Resumen.**

6. Ingrese al: **Encabezado.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

Observe que en el encabezado de la página: **Resumen**, no aparece número de página.

La página: **Resumen**, es la página con la que se inicia la numeración arábica: **1, 2, 3, ...**

Ilustración 39 Primera página diferente activado
Fuente: Elaboración propia

7. Deje **vacía** la casilla de verificación: **Primera página diferente**, **NO** debe haber nada dentro de esa casilla.

*Ilustración 40 Primera página diferente desactivado
Fuente: Elaboración propia*

8. Observe el icono: **Vincular a la anterior**.

Note que el icono aparece con una sombra, eso quiere decir que está **activado**.

Ilustración 41 Vincular a la anterior activado
Fuente: Elaboración propia

9. Haga un click en el icono: **Vincular a la anterior**.

Con eso logrará **desactivarlo**.

Observe que el área sombreada desaparece.

Ilustración 42 Vincular a la anterior desactivado
Fuente: Elaboración propia

10. Seleccione el icono: **Número de página.**

11. Haga **un** click en la opción: **Formato del número de página...**

Ilustración 43 Formato del número de página
Fuente: Elaboración propia

12. El formato aparece establecido en: **i, ii, iii, ...**

13. La numeración de páginas aparece iniciada en: **i**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/2b0j9>

14. Cambie el formato de número a: **1, 2, 3, ...**

15. Cambie la numeración de páginas a: **Iniciar en 1**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

En el teléfono: <https://bit.ly/3GcXeAE>

16. Proceda a ubicar el número de página al lado derecho en el encabezado.

Ilustración 44 Posición del número de página
Fuente: Elaboración propia

17. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

18. Ubique la página donde está el texto: **Resumen**.

19. Observe que en el encabezado ya está visible el número de página que inicia en: **1**.

20. En ese momento inicia la **numeración arábica** en el documento de Tesis.

Ilustración 45 Número arábica iniciado en 1
Fuente: Elaboración propia

Capítulo I

1. Observe que en el encabezado del Capítulo I aparece un número romano iniciando en: **i**.

Ilustración 46 Número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

2. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

3. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.

Debe quedar un check dentro.

4. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 47 Primera página diferente activada
Fuente: Elaboración propia

5. El formato aparece establecido en: **i, ii, iii, ...**

6. La numeración de páginas aparece iniciada en: **i**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/2b0j9>

7. Cambie el formato de número a: **1, 2, 3, ...**

8. Cambie la numeración de páginas a: **Continuar desde la sección anterior**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/mkvru>

9. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/ggffv>

10. Observe que ya **no aparece** numeración en el encabezado de: **Capítulo I.**

*Ilustración 48 Supresión del número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia*

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, nunca deben tener numeración en el encabezado.

Cuando llegue el momento de generar la tabla de contenidos, los únicos dos apartados que jamás deben aparecer en el texto de la tabla de contenidos son: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos**.

En el caso de los Capítulos, sí aparecerán en el texto de la tabla de contenidos y lo harán con la ubicación donde se encuentran localizados según el número de página que les corresponde en el documento.

Una cosa es que no visualizar un número de página en el encabezado y otra cosa es que tengan asignado un número de página en el documento, el cual se puede ver en la barra de estado.

Área de estudio

1. Haga un click a la izquierda del texto: **1.1 Área de Estudio**.

Ilustración 49 Posición Área de estudio
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. Observe si aplicó el salto correcto.

La página: **1. Capítulo I Introducción**, debe estar de esta forma.

Ilustración 50 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

La página: **Área de estudio**, debe verse de esta manera.

Ilustración 51 Área de Estudio
Fuente: Elaboración propia

4. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

5. Deshabilite el check que está dentro de la casilla: **Primera página diferente**.
El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 52 Primera página diferente desactivado
Fuente: Elaboración propia

6. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Delimitación del problema

1. Haga un click a la izquierda del texto: **1.2 Delimitación del Problema**
2. Presione la tecla **Enter** cuatro veces, esto se hace para dejar renglones disponibles para el contenido del apartado anterior: **1.1 Área de estudio**.
3. Aplique un: **Salto de página**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/fq4kh>

4. Regrese a la página donde se ubica el texto: **1.1 Área de estudio.**
5. Esa página se debe visualizar de esta manera

Ilustración 53 1.1 Área de Estudio
Fuente: Elaboración propia

6. Ahora regrese nuevamente, a la página donde se ubica el texto: **1.2 Delimitación del problema.**

Ilustración 54 1.2 Delimitación del Problema
Fuente: Elaboración propia

Justificación

1. Haga un click a la izquierda del texto: **1.3 Justificación**.
2. Presione la tecla **Enter** cuatro veces, esto se hace para dejar renglones disponibles para el contenido del apartado anterior: **1.2 Delimitación del Problema**.
3. Aplique un: **Salto de página**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/fg4kh>

4. La página donde se ubica el texto: **1.2 Delimitación del Problema**, se debe visualizar de esta manera:

Ilustración 55 Salto de página
Fuente: Elaboración propia

5. La página donde se ubica el texto: **1.3 Justificación**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 56 1.3 Justificación
Fuente: Elaboración propia

Situación actual

1. Observe el espacio que existe entre el texto: **1.3 Justificación** y el texto: **1.4 Situación actual**, se hizo a propósito para dejar campo disponible para la redacción correspondiente al apartado: **1.3 Justificación**.
2. Haga un click a la izquierda del texto: **1.4 Situación actual**.
3. Aplique un: **Salto de página**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/fg4kh>

4. La página donde se ubica el texto: **1.3 Justificación**, se debe visualizar de esta manera

Ilustración 57 Salto de página
Fuente: Elaboración propia

5. La página donde se ubica el texto: **1.4 Situación actual**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 58 1.4 Situación actual
Fuente: Elaboración propia

Objetivos

1. Haga un click a la izquierda del texto: **1.5 Objetivos**.
2. Aplique un: **Salto de página**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/fg4kh>

3. La página donde se ubica el texto: **1.4 Situación actual**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 59 1.4 Salto de página
Fuente: Elaboración propia

3. La página donde se ubica el texto: **1.5 Objetivos**, **1.5.1 Objetivo general** y **1.5.2 Objetivos específicos**, debe visualizar de esta manera:

Ilustración 61 Objetivos
Fuente: Elaboración propia

Capítulo II

1. Haga un click a la izquierda de: **2. CAPÍTULO II Marco Teórico Referencial.**

Ilustración 62 2. Posición Capítulo II
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubican los: **Objetivos**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 63 1.5 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. Observe que en el encabezado del Capítulo II aparece el número 8.

Ilustración 64 2. Número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.
Debe quedar un check dentro.

7. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 65 Primera página diferente habilitada
Fuente: Elaboración propia

8. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

9. Observe que ya no aparece numeración en el encabezado de: Capítulo II.

Ilustración 66 Supresión de número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Página reservada para sustentar el Marco Teórico Referencial

Este capítulo suele constar de varias páginas de contenido, por eso se habilita una página en blanco para tener campo reservado.

A partir de esa página en blanco, durante el proceso normal de digitación se irán creando las demás páginas que se necesiten.

Se debe seguir la secuencia de numeración de este capítulo, ejemplo: 2.1, 2.2, 2.3, según los apartados en que se desglose.

La numeración que debe aparecer en el área del encabezado irá mostrándose **automáticamente** de acuerdo con el paso que se realizará a continuación.

1. Haga un click a la izquierda del texto: ****Página reservada para sustentar el *Marco Teórico Referencial*.**

Ilustración 67 Posición Página reservada Marco Teórico Referencial
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: **2. CAPÍTULO II Marco Teórico Referencial**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 68 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para sustentar el Marco Teórico Referencial**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 69 Página reservada Marco Teórico Referencial
Fuente: Elaboración propia

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Deshabilite la casilla: **Primera página diferente**.

El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 70 Primera página diferente deshabilitada

Fuente: Elaboración propia

7. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Capítulo III

1. Haga un click a la izquierda de: **3. CAPÍTULO III Marco Metodológico.**

Ilustración 71 Posición Capítulo III
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para sustentar el Marco Teórico Referencial**, se debe visualizar de esta manera:

Ilustración 72 Salto de sección página siguiente

Fuente: Elaboración propia

4. Nótese que en el encabezado del Capítulo III aparece el número 10.

Ilustración 73 Número en el encabezado

Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.

Debe quedar un check dentro.

7. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 74 Primera página diferente habilitada
Fuente: Elaboración propia

8. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

9. Observe que ya no aparece numeración en el encabezado de: **Capítulo III**.

Ilustración 75 Encabezado sin numeración
Fuente: Elaboración propia

Página reservada para sustentar el Marco Metodológico

Este capítulo suele constar de varias páginas de contenido, por eso se habilita una página en blanco para tener campo reservado.

A partir de esa página en blanco, durante el proceso normal de digitación se irán creando las demás páginas que se necesiten.

Se debe seguir la secuencia de numeración de este capítulo, ejemplo: 3.1, 3.2, 3.3, según los apartados en que se desglose.

La numeración que debe aparecer en el área del encabezado irá mostrándose **automáticamente** de acuerdo con el paso que se realizará a continuación.

1. Haga un click a la izquierda del texto: ****Página reservada para sustentar el Marco Metodológico.**

Ilustración 76 Posición Página reservada Marco Metodológico
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: **3. CAPÍTULO III Marco Metodológico**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 77 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para sustentar el Marco Metodológico**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 78 Página reservada Marco Metodológico
Fuente: Elaboración propia

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Deshabilite la casilla: **Primera página diferente**.

El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 79 Primera página diferente deshabilitada
Fuente: Elaboración propia

7. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Capítulo IV

1. Haga un click a la izquierda de: **4. CAPÍTULO IV Presentación y análisis de los resultados.**

Ilustración 80 Posición Capítulo IV
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para sustentar el Marco Metodológico**, se debe visualizar de esta manera:

Ilustración 81 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. Nótese que en el encabezado del Capítulo IV aparece el número 12.

Ilustración 82 Número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.

Debe quedar un check dentro.

7. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 83 Primera página diferente habilitada
Fuente: Elaboración propia

8. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

9. Observe que ya no aparece numeración en el encabezado de: Capítulo IV.

Ilustración 84 Supresión de número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Página reservada para sustentar la Presentación y análisis de los resultados

Este capítulo suele constar de varias páginas de contenido, por eso se habilita una página en blanco para tener campo reservado.

A partir de esa página en blanco, durante el proceso normal de digitación se irán creando las demás páginas que se necesiten.

Se debe seguir la secuencia de numeración de este capítulo, ejemplo: 4.1, 4.2, 4.3, según los apartados en que se desglose.

La numeración que debe aparecer en el área del encabezado irá mostrándose **automáticamente** de acuerdo con el paso que se realizará a continuación.

1. Haga un click a la izquierda del texto: ****Página reservada para sustentar la *Presentación y análisis de los resultados*.**

Ilustración 85 Posición Página reservada Presentación y análisis de los resultados
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: **4. CAPÍTULO IV Presentación y análisis de los resultados**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 86 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para sustentar la Presentación y análisis de los resultados**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 87 Página reservada para la Presentación y análisis de los resultados
Fuente: Elaboración propia

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Deshabilite la casilla: **Primera página diferente**.

El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 88 Primera página diferente deshabilitada

Fuente: Elaboración propia

7. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Capítulo V

1. Haga un click a la izquierda de: **5. CAPÍTULO V Conclusiones y Recomendaciones.**

Ilustración 89 Posición Capítulo V
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para sustentar la *Presentación y análisis de los resultados*, se debe visualizar de esta manera:**

Ilustración 90 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. Nótese que en el encabezado del Capítulo V aparece el número 14.

Ilustración 91 Número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.

Debe quedar un check dentro.

7. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 92 Primera página diferente habilitada
Fuente: Elaboración propia

8. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

9. Observe que ya no aparece numeración en el encabezado de: Capítulo V.

Ilustración 93 Supresión de número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

1. Haga un click a la izquierda del texto: **5.1 Conclusiones**.

Ilustración 94 Posición Conclusiones
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. Observe si aplicó el salto correcto.

Ilustración 95 Salto de sección página siguiente

Fuente: Elaboración propia

La página: **5.1 Conclusiones**, debe verse de esta manera.

Ilustración 96 Conclusiones
Fuente: Elaboración propia

4. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

5. Deshabilite el check que está dentro de la casilla: **Primera página diferente**.

El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 97 Primera página diferente deshabilitada
Fuente: Elaboración propia

6. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Recomendaciones

1. Haga un click a la izquierda del texto: **5.2 Recomendaciones**.

Ilustración 98 Posición Recomendaciones
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de página**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/fg4kh>

3. Observe si aplicó el salto correcto.

Ilustración 99 Salto de Página
Fuente: Elaboración propia

La página: **5.2 Recomendaciones**, debe verse de esta manera.

Ilustración 100 Recomendaciones
Fuente: Elaboración propia

Capítulo VI

1. Haga un click a la izquierda de: **6. CAPÍTULO VI Bibliografía.**

Ilustración 101 Posición Capítulo VI
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto **5.2 Recomendaciones**, se debe visualizar de esta manera:

Ilustración 102 5.2 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. Nótese que en el encabezado del Capítulo VI aparece el número 17.

Ilustración 103 Número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.

Debe quedar un check dentro.

7. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 104 Primera página diferente habilitado
Fuente: Elaboración propia

8. Salga del encabezado.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

9. Observe que ya no aparece numeración en el encabezado de: Capítulo VI.

Ilustración 105 Supresión de número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Página reservada para la Bibliografía

Este capítulo suele constar de varias páginas de contenido, por eso se habilita una página en blanco para tener campo reservado.

A partir de esa página en blanco, durante el proceso normal de digitación se irán creando las demás páginas que se necesiten.

La numeración que debe aparecer en el área del encabezado irá mostrándose **automáticamente** de acuerdo con el paso que se realizará a continuación.

1. Haga un click a la izquierda del texto: ****Página reservada para la Bibliografía.**

Ilustración 106 Posición Página reservada para la Bibliografía
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: **6. CAPÍTULO VI Bibliografía**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 107 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para la Bibliografía**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 108 Posición Página reservada para la Bibliografía
Fuente: Elaboración propia

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Deshabilite la casilla: **Primera página diferente**.

El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 109 Primera página diferente deshabilitada
Fuente: Elaboración propia

7. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Capítulo VII

1. Haga un click a la izquierda de: **7. CAPÍTULO VII Anexos**

Ilustración 110 Posición Capítulo VII
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto **Página reservada para la Bibliografía** se debe visualizar de esta manera:

Ilustración 111 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. Nótese que en el encabezado del Capítulo VII aparece el número 19.

Ilustración 112 Número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Las páginas especiales como: a. **Portada** b. **Tabla de contenidos** c. **Capítulos**, **nunca** deben tener numeración en el encabezado.

¡Vamos a corregir ese problema!

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Habilite la casilla: **Primera página diferente**.

Debe quedar un check dentro.

7. El icono: **Vincular a la anterior**, debe quedar como está con la sombra.

Ilustración 113 Primera página diferente habilitada

Fuente: Elaboración propia

8. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

9. Observe que ya no aparece numeración en el encabezado de: Capítulo VII.

Ilustración 114 Supresión de número en el encabezado
Fuente: Elaboración propia

Página reservada para los Anexos

Este capítulo suele constar de varias páginas de contenido, por eso se habilita una página en blanco para tener campo reservado.

A partir de esa página en blanco, durante el proceso normal de digitación se irán creando las demás páginas que se necesiten.

La numeración que debe aparecer en el área del encabezado irá mostrándose **automáticamente** de acuerdo con el paso que se realizará a continuación.

1. Haga un click a la izquierda del texto: ****Página reservada para los Anexos.**

Ilustración 115 Posición Página reservada para los Anexos
Fuente: Elaboración propia

2. Aplique un: **Salto de sección Página siguiente.**

¿Necesita ver un ejemplo?

Sí

Con el teléfono: <https://bit.ly/2TfV1kg>

3. La página donde se ubica el texto: **7. CAPÍTULO VII Anexos**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 116 Salto de sección página siguiente
Fuente: Elaboración propia

4. La página donde se ubica el texto: ****Página reservada para los Anexos**, se debe visualizar de esta manera.

Ilustración 117 Posición Página reservada para los Anexos
Fuente: Elaboración propia

5. Ingrese al: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/3xjsc1>

6. Deshabilite la casilla: **Primera página diferente**.

El icono: **Vincular a la anterior** debe quedar habilitado, con sombra.

Ilustración 118 Primera página diferente deshabilitada
Fuente: Elaboración propia

7. Salga del: **Encabezado**.

¿Necesita ver un ejemplo?

Con el teléfono: <https://n9.cl/gqffv>

Estilos

Ilustración 119 Estilos
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 120 Títulos
Fuente: Elaboración propia

Jerarquía de los títulos.

- Título 1.
- Título 2.
- Título 3.

La secuencia puede continuar de acuerdo con la dinámica del documento.

Los estilos de título se aplican según la cantidad de dígitos que tenga cada apartado, aquí algunos ejemplos:

Título 1: **1.** Capítulo I Introducción

Título 2: **1.5** Objetivos

Título 3: **1.5.1** Objetivo General

Título 4: **1.4.1.1** Subtítulo 1.4.1.2 Subtítulo 1.4.1.3 Subtítulo

Título 5: **1.4.1.1.1** Subtítulo 1.4.1.1.2 Subtítulo 1.4.1.1.3 Subtítulo

Restricción

Las únicas dos páginas a las cuales **no se les debe aplicar** estilo de título son:

1. Portada
2. Tabla de contenidos

A continuación, se demuestra cómo aplicar estilo de título.

Seleccione el texto donde se ubica el apartado al que se le aplicará el estilo de título.

Ilustración 121 Selección de texto
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 122 Aplicación estilo de Título
Fuente: Elaboración propia

Cambio de formato

Una vez aplicado el estilo de título, se debe acatar lo que indica la normativa APA:

Títulos principales quedan en tamaño 14.

Subtítulos y demás quedan en tamaño 12.

Color de letra debe ser negro.

Tipos de letra:

APA sexta edición: Arial, Times New Roman.

APA séptima edición: Arial, Times New Roman, Georgia, Calibri, Lucida Sans Unicode.

Seleccione el apartado al cual le acaba de aplicar el estilo de título y proceda aplicar a realizar los cambios indicados.

Ilustración 123 Cambiando el formato al texto
Fuente: Elaboración propia

Observe el cuadro que está a la izquierda del texto: **Hoja de aprobación**, ese cuadro **no debe desaparecer** ya que es el indicador del estilo de título aplicado.

Ilustración 124 Indicador de título aplicado
Fuente: Elaboración propia

Aplicando los estilos

Aplique el estilo de **Título 1** a los siguientes apartados:

Hoja de aprobación con el nombre de los miembros del Tribunal Examinador.

Dedicatoria

Agradecimientos

Resumen

1. Capítulo I Introducción

2. Capítulo II Marco Teórico Referencial

3. Capítulo III Marco Metodológico

4. Capítulo IV Presentación y análisis de los resultados

5. Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones

6. Capítulo VI Bibliografía

7. Capítulo VII Anexos

Modifique el formato del texto a: Arial, 14, color negro.

Observe el cuadro a la izquierda del texto, el indicador del estilo de título.

Aplique el estilo de **Título 2** a los siguientes apartados:

- 1.1 Área de Estudio
- 1.2 Delimitación del Problema
- 1.3 Justificación
- 1.4 Situación actual (Estado de la cuestión o del arte)
- 1.5 Objetivos
- 5.1 Conclusiones
- 5.2 Recomendaciones

Modifique el formato del texto a: Arial, 12, color negro.

Observe el cuadrado a la izquierda del texto, el indicador del estilo de título.

Aplique el estilo de **Título 3** a los siguientes apartados:

- 1.5.1 Objetivo General
- 1.5.2 Objetivos Específicos

Modifique el formato del texto a: Arial, 12, color negro.

Observe el cuadrado a la izquierda del texto, el indicador del estilo de título.

Centrando la página de cada capítulo

La página donde se encuentra el título de cada capítulo debe centrarse tanto horizontal como verticalmente.

Alineación horizontal

Ilustración 125 Alineación horizontal
Fuente: Elaboración propia

Luego, elimine los renglones en blanco, de modo que solo quede el texto y el salto de sección página siguiente.

Ilustración 126 Eliminación de renglones en vacíos
Fuente: Elaboración propia

Alineación vertical

Ilustración 127 Configurar página
Fuente: Elaboración propia

Configurar la página para la alineación vertical.

Ilustración 128 Alineación vertical
Fuente: Elaboración propia

La página debe quedar de esta manera:

*Ilustración 129 Página alineada verticalmente
Fuente: Elaboración propia*

Proceda con el **centrado horizontal** y el **centrado vertical** de las páginas donde se encuentran cada uno de los Capítulos, desde el Capítulo I hasta el Capítulo VII.

Generando la Tabla de Contenidos

Ubique la página donde se encuentra el texto: **Tabla de Contenidos**.
Haga un click en el renglón que se encuentra debajo de ese texto.

Ilustración 130 Ubicación para la Tabla de Contenidos
Fuente: Elaboración propia

Proceda a generar la tabla de contenidos.

Ilustración 131 Generando la tabla de contenidos
Fuente: Elaboración propia

Seleccione todo el texto de la tabla de contenidos.

Ilustración 132 Selección de texto
Fuente: Elaboración propia

Aplice: **Interlineado doble.**

Ilustración 133 Opción Párrafo
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 134 Interlineado doble
Fuente: Elaboración propia

Cambio el formato a la tabla de contenidos

Elimine el primer renglón donde está el texto: Tabla de Contenidos.

Ilustración 135 Eliminación de texto
Fuente: Elaboración propia

Seleccione el título: **Tabla de contenido**, que se encuentra dentro de la tabla misma.

Ilustración 136 Selección de texto
Fuente: Elaboración propia

Cambie el formato del texto seleccionado a: Arial, 14, color negro.

Ilustración 137 Cambio de formato
Fuente: Elaboración propia

Seleccione el resto del texto y aplique: Arial, 12, color negro.

Ilustración 138 Cambiar formato de texto
Fuente: Elaboración propia

Es posible que al realizar estos cambios se genere una **cuarta página** en el apartado correspondiente a la Tabla de Contenidos.

Aquí se le presenta la página 1 y la página 2 de la tabla de contenidos.

1	
• Tabla de contenidos	
Hoja de aprobación con el nombre de los miembros del Tribunal Examinador.....	1
Dedicatoria.....	2
Agradecimientos.....	3
Resumen.....	4
1. Capítulo I Introducción.....	5
1.1 Área de Estudio.....	6
1.2 Delimitación del Problema.....	7
1.3 Justificación.....	8
1.4 Situación actual (Estado de la cuestión o del arte).....	9
1.5 Objetivos.....	10
2. Capítulo II Marco Teórico Referencial.....	11
3. Capítulo III Marco Metodológico.....	12
4. Capítulo IV Presentación y análisis de los resultados.....	13
5. Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones.....	14
5.1 Conclusiones.....	15
5.2 Recomendaciones.....	16
6. Capítulo VI Bibliografía.....	17
7. Capítulo VII Anexos.....	18
¶	

*Ilustración 139 Primera y Segunda página Tabla de Contenidos
Fuente: Elaboración propia*

Aquí se le presenta la página 3 y la página 4 de la tabla de contenidos.

*Ilustración 140 Tercera y Cuarta página Tabla de Contenidos
Fuente: Elaboración propia*

Eliminando la cuarta página del apartado: Tabla de Contenidos

1. Ubique la tercera página de la tabla de contenidos.
2. Seleccione los dos últimos renglones vacíos.
3. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón.
4. Seleccione los renglones en blanco de la cuarta página, **EXCEPTO** el renglón correspondiente al **Salto de Sección Página Siguiente**.
5. Presione la tecla Supr o Delete (depende del teclado).

De esta manera se debe realizar la selección indicada:

Ilustración 141 Renglones a eliminar
Fuente: Elaboración propia

La tabla de contenidos ahora debe contar con tres páginas, tal como fue creada en un inicio. Mantenga las dos hojas adicionales para uso futuro.

Ilustración 142 Tabla de contenidos-con tres páginas
Fuente: Elaboración propia

Etapa final

En este momento ha llegado a la finalización del trabajo: **Tarea 2**.

No desactive el icono de: **Mostrar todo**, hasta que haya revisado su documento contra un documento que el Docente le facilitará para que lo confronte y se asegure que haya realizado todos los pasos que se la ha indicado y que lo ha logrado de manera exitosa.

Desactive el icono de: **Mostrar todo**.

Al finalizar esa inspección suba este documento en la segunda entrega de la: **Tarea 2**.

Almacene este documento en algún espacio en la nube: Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, iCloud, Mega, o cualquier otra, con el afán que luego lo pueda utilizar en el momento de redacción de su **Tesis**.